

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 29

Nº 2

Julio - Diciembre

2 0 2 2

Encuentro Educativo

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152

Vol. 29 (2) julio - diciembre 2022: 256-273

Bienestar subjetivo: una mirada a algunos factores que inciden en la percepción de maestros en formación

Marta Teresa Velásquez Cardona y Liliana Muñoz Gómez
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Panamá-Panamá

martateresa14@gmail.com; lilipao2014@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6655-4776>; <https://orcid.org/0000-0001-8995-7404>

Resumen

El bienestar subjetivo se refiere al autoconcepto que cada individuo reporta del estado de su propia felicidad, condición emocional y satisfacción con la existencia. Las experiencias asociadas a este término tienen un impacto favorable en la salud general de los individuos y repercute en el nivel del placer y potencial que se logre alcanzar. El estudio del bienestar subjetivo en estudiantes de las Escuelas Normales Superiores debe considerarse un área relevante a la luz de los pocos antecedentes que registran investigaciones homónimas y a las evidencias científicas que sostienen que los estados de satisfacción influyen de manera positiva en diversos ámbitos de la vida profesional. El objetivo de esta investigación fue analizar los factores sociales, económicos, culturales y ambientales que inciden en el bienestar subjetivo de los maestros del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona, Colombia. Entre las bases teóricas que lo fundamentan se destacan las ideas de Diener, Lucas y Oishi (2018); Múnera et al. (2017); Cabrera y Hernández (2017); entre otros. La metodología utilizada fue documental, de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo. El trabajo expone la trascendencia de diversos factores que contribuyen a conocer el estado del bienestar subjetivo desde una perspectiva positiva en los maestros en formación, como sujetos sociales, políticos y académicos que, a través de sus saberes, actúan de manera analítica y con pensamiento crítico ante diversas situaciones inesperadas.

Palabras clave: Bienestar; subjetividad; felicidad; calidad de vida; formación.

Subjective well-being: a look at some factors that influence the perception of teachers in training

Abstract

Subjective well-being refers to the self-concept that each individual reports of the state of their own happiness, emotional condition, and satisfaction with existence. It has been shown that the experiences associated with this term have a favorable impact on the general health of individuals and affects the potential that is achieved. The study of subjective well-being in students of the Higher Normal Schools should be considered a relevant area in light of the few antecedents registered by homonymous investigations and the scientific evidence that maintains that states of satisfaction positively influence various areas of professional life. The objective of this research was to analyze the social, economic, cultural and environmental factors that affect the subjective well-being of the teachers of the Complementary Training Program of the Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona, Colombia. Among the theoretical bases that support it, the ideas of Diener, Lucas and Oishi (2018) stand out; Múnera et.al (2017); Cabrera and Hernandez (2017); among others. The methodology used had a qualitative, descriptive approach, within the interpretive paradigm. The study exposes the importance of various factors that contribute to knowing the state of subjective well-being from a positive perspective in teachers in training, as social, political and academic subjects who, through their knowledge, act analytically and with critical thinking, in various unexpected situations.

Keywords: Well-being; subjectivity; happiness; quality of life; training.

Introducción

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, el concepto de bienestar se ha convertido en un tema de interés en la investigación social. En medio de debates y discusiones han surgido planteamientos significativos que ofrecen aportes sobre su entendimiento e influencia en el desarrollo profesional de los

individuos, desde lo filosófico, sociológico y pedagógico, ofreciendo respuestas desde un nuevo conocimiento. El término **bienestar subjetivo** (BS) refiere a la percepción de felicidad que los sujetos reportan de sí mismos; considera los aspectos: calidad de vida, felicidad, satisfacción, afectos (Borjas et al., 2019; Muñoz, Fernández y Jacott, 2018; Vera, et al., 2014).

La importancia del BS en la formación docente se sustenta en la manera de encontrar un equilibrio entre calidad de vida, vivir bien y sentirse satisfecho con lo que se hace, como parte activa de la sociedad donde se desenvuelve. Especialmente implica visibilizar en los maestros en formación de la Escuela Normal Superior (ENS) la necesidad de analizar los elementos que lo componen con relación a la felicidad y el gozo.

En diversas ocasiones los docentes se encuentren inmerso en una espiral de múltiples problemas, que no pueden controlar, como condiciones laborales paupérrimas, ambientes físicos hostiles, carga excesiva de trabajo, tiempo insuficiente para su desarrollo profesional, baja remuneración, poco reconocimiento de los directivos. Debido a lo anterior, muchos educadores presentan en su actividad diaria, emociones poco placenteras, experiencias negativas, malestar, tristeza, impotencia, rabia, escasa satisfacción personal (Borjas et al., 2019; Muñoz, Fernández y Jacott, 2018).

Es precisamente desde el análisis de los factores sociales, económicos, culturales y ambientales, en los que la detección de necesidades proporciona un conjunto de acciones basadas en la cooperación, fortalecimiento y desarrollo, para incluir el BS a la labor de la formación de maestros como contenido en el plan de estudios del Programa de Formación Complementaria (PFC) (Cabello, 2015).

La revisión documental realizada permitió la comprensión de las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los

avances investigativos, limitaciones, problemáticas, estrategias e intervención sobre el BS en las Escuela Normales Superiores? ¿Qué aportes se han hecho al BS en estas instituciones?, ¿Cuáles son los factores más relevantes y cómo influyen en el BS?

De manera que, el objetivo del presente trabajo fue analizar los factores sociales, económicos, culturales y ambientales que inciden en el bienestar subjetivo de los maestros del Programa de Formación de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona, Colombia.

Fundamentación teórica

Bienestar subjetivo

Las investigaciones sobre el *bienestar subjetivo* iniciaron hace algunas décadas; es un área de la psicología con alto crecimiento, englobando estudios que han sido utilizados con diferentes nombres: felicidad, gozo, disfrute, ánimo y afecto. En general, tiene como objetivo abarcar y comprender lo que las personas realizan a diario, la calidad de sus vidas, la felicidad, satisfacción, estado de espíritu, afecto positivo. Particularmente, proveen de elementos para la toma de decisiones en las políticas públicas y su impacto en el quehacer docente (Bastías, 2021; Borjas et al., 2019; Muñoz, Fernández y Jacott, 2018; Scorsolini y Dos Santos, 2010).

Bienestar y felicidad

El concepto de felicidad o emoción positiva y sus implicaciones en un

individuo, ayudan a medir el BS. Este término conforma uno de los temas más debatidos en la sociedad. Existen variadas fuentes de placer, pero también de dolor y sufrimiento, todas estas experiencias expresan lo bien o mal que se siente cada persona. Se ha logrado determinar que cuidar a los demás tanto como a sí mismos, es una actitud de ver el bien común como una de las mayores fuentes de felicidad. Cultivar talentos propios, construir relaciones profundas y duraderas, sentir placer, aprovechar al máximo la existencia; así como, el emprendimiento, la satisfacción propia, el autodesarrollo, la autoestima, son elementos que contribuyen en la comprensión de la felicidad y en consecuencia al BS. A veces se piensa que el bienestar refleja las condiciones y la calidad de vida sólo en términos materiales, sin embargo, medirlo abarca mayor complejidad (Voukelatou et al., 2021; González, Sánchez y Mellado, 2021; Seligman, 2011; Magid, 2009).

El bienestar en el contexto del Programa de Formación Complementaria de una Escuela Normal Superior

El BS ha tenido participaciones importantes en el campo educativo. Ser estudiante del PFC en una ENS en Colombia, se ha catalogado como una oportunidad que garantiza participar en grupos de investigación, tener una metodología que fortalece habilidades, capacidades en la resolución de problemas, trabajo en equipo, espíritu y actitud de líder

emprendedor, poseer inteligencia emocional, dominio y manejo de información; adquiridas en su proceso de formación; es decir: “*las Escuelas Normales Superiores son escenarios donde confluyen, de manera articulada, la formación pedagógica, la investigación, la evaluación educativa y la proyección social, en relación con la educación preescolar y básica primaria*” (Ministerio de Educación Nacional, Colombia, 2015:24).

Las cualidades propias de los procesos formativos para maestros y estudiantes de las ENS se fundamentan en cuatro principios pedagógicos como referentes para el diseño y desarrollo de la propuesta curricular y plan de estudios del PFC: la educabilidad, la enseñabilidad, la pedagogía y los contextos (Muñoz y Muñoz, 2006).

- a) **Educabilidad.** Condiciones externas e internas que juegan un papel trascendental para el aprendizaje de los estudiantes.
- b) **Enseñabilidad.** Nuevos saberes pedagógicos de acuerdo con su capacidad de negociación cultural con el entorno.
- c) **Pedagogía.** Posibles dimensiones curriculares y pedagógicas de un área del saber, como configuración histórica, social y cultural.
- d) **Contextos.** Capacidades y necesidades de los alumnos, para aprendizajes con más y mejor desarrollo de sus competencias para la vida, de acuerdo al contexto donde se desenvuelven.

En la actualidad, hay pocas investigaciones respecto al BS en maestros en formación de la ENS; por tal motivo resulta relevante visibilizar la temática y realizar una apreciación del estado actual. Tal como lo plantean Vera et al. (2014), el BS se compone por satisfacción global con la vida y balance de los afectos; para el caso cuando se analiza en los estudiantes, algunos terminan por describirse como satisfechos con su vida y con un control positivo de sentimientos. De allí que, los educandos que decidan incorporarse a la carrera docente con orientación vocacional perciben un apoyo de su entorno social. Por consiguiente, es necesario conocer las creencias de los estudiantes del PFC con referencia a factores como el malestar docente; inteligencia emocional; agotamiento del maestro; éxito educativo y apoyo percibido de la familia, los amigos y la sociedad (Cardoso, 2018).

El bienestar específico brinda pautas y herramientas que pueden ser utilizados en grupos de personas, como estudiantes, y determinar varias capacidades: gozar de buena salud, tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas, conocerse a sí mismo, sentirse seguro y libre de amenazas, participar y contribuir a la sociedad, encontrar la felicidad, tener una comunicación significativa con los demás, ser reconocido y respetado con dignidad y derechos, conocer y comprender el mundo en el que vive, disfrutar y sentirse parte de la naturaleza, desarrollar un proyecto de salud (Múnera et al., 2017).

La Escuela Normal Superior en contexto

La Institución Educativa Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona sigue las orientaciones formativas, pedagógicas y los lineamientos para el desarrollo de la política educativa para la primera infancia; su objetivo es proporcionar una educación de alta calidad, inclusiva, equitativa y solidaria que tenga en cuenta la diversidad étnica, cultural y social de los estudiantes y el entorno en el que se desenvuelven. El Ministerio de Educación Nacional, Colombia (2015), estableció la naturaleza y retos de las ENS y las condiciones básicas de calidad del PFC. Se sigue la normativa que permite el funcionamiento de estos centros educativos y las propuestas de estudio que posibilitan hacer un balance para identificar potencialidades y limitaciones, para luego, mediante la reflexión, contribuir a mejorar el desempeño actual y futuro de su labor docente. Las ENS, a lo largo de la historia del maestro y de su formación, han tenido un papel relevante a nivel nacional y regional para salvaguardar y defender una cultura pedagógica a través de la preparación óptima de los educadores en función de las necesidades del país.

Es significativo destacar las características propias del grupo poblacional, los estudiantes del PFC pertenecen a un nivel social, de estrato 1, 2 y 3 en su mayoría, escasos de 4, habitantes de la zona urbana y rural, pocos tienen alguna fuente de entrada económica, alternan estudio con trabajo, dependen de un

acudiente que les financie el pago de sus semestres de estudio, tienen jornadas extenuantes y difícilmente se pueden dedicar a otro tipo de actividades que permitan la búsqueda y el placer del bienestar subjetivo; son jóvenes de entre 17 y 25 años, que tienen algún tipo de formación en el manejo de recursos técnicos básicos, nivel de idioma A1, A2, B1 y algunos en B2 según el Marco Común Europeo, algunos con título técnico y pocos han podido participar en eventos educativos en otros contextos. Por otro lado, los maestros en formación integran su vida profesional con su vida real y práctica, convirtiéndose en personas transformadoras reflexivas de la enseñanza; educan a sus alumnos para que sean ciudadanos activos y críticos (Álvarez et. al, 2013; Blanco, 2011).

Así mismo, existen factores como los sociales, económicos culturales y ambientales que inciden drásticamente en el modo de actuar de todos los individuos, y que deben sacar lo mejor de cada ser humano, especialmente en el campo educativo; tal como lo expresa Calzadilla (2012:30):

Se está en un mundo cambiante, en sociedades que se hacen cada vez más complejas, es necesario entonces contar con docentes más comprometidos, que tenga una visión más social de su ejercicio, que no actúe en solitario y que impulse las transformaciones de la institución escolar que demanda la sociedad compleja y cambiante de hoy.

Al respecto, Osorio (2016), expresa que las realidades sociales de las personas se conectan por las relaciones internas, pero las marcas dejadas por la violencia, el maltrato, la crisis económica, se encargan de ocultar estos hechos y crear barreras para superarlos. Sin embargo, existen situaciones difíciles de cambiar; los habitantes huyen de su territorio; estudiantes nuevos rotan por las escuelas y los maestros pidan trasladado para irse a otros lugares, en búsqueda del BS y mejorar sus condiciones de vida.

Sentido y significado del bienestar subjetivo en una Escuela Normal Superior

A nivel local no existen referencia similar que analice el estado del BS de los estudiantes del Programa de Formación Complementaria de la ENS Rebeca Sierra Cardona. Es una necesidad de la región y su historia, como institución exclusivamente formadora de formadores, dada sus características sociales, económicas culturales y ambientales del municipio, que como escenario se constituye en la prioridad y razón de ser para intervenir educativa y pedagógicamente en beneficio de toda la comunidad. Es en este contexto que se parte de la necesidad de garantizar que sus egresados sean profesionalmente éticos y socialmente transformadores del mundo, con actitudes que aporten al crecimiento personal y social. Esta idea se explica con detalle en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona (2017), donde se prioriza la necesidad de maestros con

sensibilidad social, saberes bien estructurados, respetuosos, que con sus acciones demuestren que se puede vivir y convivir en la comprensión de la diferencia.

Por tanto, las escuelas normales deben centrarse en estudiar la manera de cómo potenciar el desarrollo académico de los maestros en formación, y cómo intervenir en la creación y sostenibilidad de ambientes armoniosos, que brinden felicidad y que lo lleven, con autonomía y autodeterminación a ejercer en armonía su profesión futura. De lo anterior se deriva el impacto que puede generar esta investigación en una sociedad que necesita egresados normalistas capaces de atenderse desde los derechos que le atañen: salud, educación, reconocimiento e identidad ciudadana, con condiciones emocionales óptimas para identificar los factores que le afectan o estimulan su BS.

Factores asociados al bienestar subjetivo

Los componentes del bienestar subjetivo son diversos y cada uno determina la presencia, ausencia o impacto en el individuo; la razón por la cual existen personas más felices que otras. Existen investigaciones que se han centrado en identificar los factores que conducen a una vida satisfactoria. Por ejemplo, el nivel de educación influye en la toma de decisiones y puede hacer consciente o inconsciente el bienestar subjetivo. Los factores psicológicos y emocionales, ya que un sujeto que se considere resiliente

puede sentirse feliz a pesar de haber perdido un ser querido. Los elementos sociales, ambientales, económicos, la riqueza, pueden hacer feliz, pero una enfermedad crónica y la pobreza extrema pueden tener un impacto significativo en el nivel positivo o negativo y satisfacción de vida (Flores, 2018; Cabrera y Hernández, 2017; Mazaira, Becerra y Alonso, 2008).

A partir de la revisión bibliográfica, se consideran los factores más convenientes para este estudio, los sociales, económicos, culturales y ambientales, dado el tipo poblacional y la intención investigativa.

Factores sociales

Espinoza y Ore (2017), definen los factores sociales como un conjunto de circunstancias concretas que determinan el estado o condición de una persona dentro de la sociedad a la que pertenece. Dentro de estos factores se analizan tendencias demográficas, condiciones sanitarias, alimentación y nutrición, tipo de vivienda, rasgos familiares, lugar de procedencia de sus miembros, grado de instrucción y oficio de cada uno, recreación.

La felicidad y la satisfacción con la vida sigue siendo una búsqueda constante del ser humano; la salud, la vida familiar y el placer por las actividades diarias forman parte de las características que conforman los factores sociales. En opinión de Galindo (2018) y Merchán (2014), las experiencias sociales como el conflicto, las relaciones interperso-

nales, la comunicación, la práctica de valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad que se dan en una estructura social como una institución educativa, influyen en el BS ya que pueden incidir en el comportamiento que se expresa ante alguna situación particular, y permiten establecer relaciones cordiales entre unos y otros.

Factores económicos

Aunque no es determinante para tener una felicidad plena, los recursos económicos que posee el individuo y su familia es un factor esencial para disfrutar de BS; tener esperanzas de lograr sueños y bienes materiales que le faciliten su existencia. Para Mazaira, Becerra y Alonso (2008) y Ulcuango (2022), la desigualdad de ingresos familiares o poseer una fuente estable de ingresos es un factor de medición del BS. Las personas con menos oportunidades económicas tienen más carencias y necesidades, debido a que es un elemento primordial de estabilidad física y emocional, llevándolas a situaciones de insatisfacción y agotamiento.

Con relación a lo expuesto, Diener, Lucas y Oishi (2018) plantean que los ingresos tienen un efecto favorable en la capacidad de las personas para maximizar su calidad de vida, ya que afectan diversas circunstancias de su entorno, como posesiones materiales, mejor atención médica, experiencias de diversión más placenteras, entre muchos otros beneficios. Por su lado, Wiese (2019) mencionan que los factores económicos

incluyen acciones para lograr la sostenibilidad propia y familiar para la educación, salud, vivienda y otras necesidades básicas, como el pago de servicios, ofreciendo tranquilidad y gozo. Según Qui-ceno y Vinaccia (2014), los individuos de estratos socioeconómicos altos manifiestan niveles superiores en las emociones positivas. De estos planteamientos se infiere la influencia que tienen los recursos económicos y los bienes y servicios que se pueden alcanzar con ellos para tener bienestar.

Factores culturales

Los rasgos, costumbres y tradiciones comunes de los individuos que conforman una comunidad se conocidos como factores culturales. Según la Real Academia Española, RAE (2021), la cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, manifestaciones, conocimientos artísticos, científicos, industriales, en un espacio y tiempo determinado, correspondiente a una comunidad específica, permitiéndoles desollar juicios críticos.

En opinión de Reyes (2012), los factores culturales facilitan conocer los rasgos propios de un grupo de personas que habitan un mismo espacio geográfico y social; además de comprender su desarrollo histórico, sus tendencias más relevantes, los nexos que se establecen entre ellos y las dinámicas sociales. Son condiciones precisas que reportan sus comportamientos en aspectos como la religiosidad, costumbres y tradiciones. Al respecto, Pulido y Herrera (2018), afir-

man que la cultura y sus valores particulares, influye en las relaciones afectivas, y en las competencias emocionales positivas, felicidad y bienestar, de los sujetos que pertenecen a un grupo cultural. En consecuencia, es necesario considerar estos factores que llevan a las personas a desenvolverse satisfactoriamente en su entorno y su realidad, evaluar sus metas y armar su proyecto de vida, en pro de su BS.

Factores ambientales

El ser humano es un ser biopsicosocial que se desarrolla en un medio que le provee diversas posibilidades de adaptación e integración; por tanto, su conducta está condicionada por estímulos externos del ambiente que lo rodea (Flores, 2018). En tal sentido, los factores ambientales (emocionales, pedagógicos, psicológicos, valores), relacionados con los lugares donde se desenvuelve el estudiante, lo conforman el entorno familiar, escolar, social y las condiciones particulares de cada uno. Se hace entonces imprescindible reflexionar sobre ellos, considerando los elementos más relevantes para que el educando adquiera aprendizajes significativos que mejoren su desarrollo personal, académico y un estado satisfactorio de BS (Molina, 2017; Sanmartín y Zerda, 2017; Vera et al., 2014).

En consecuencia, una persona feliz se caracteriza por ser agradable, extrovertida, optimista, proactiva, resiliente, con alta autoestima, económicamente estable; maneja de manera apro-

piada las dificultades que se le presentan; se siente satisfecha con sus relaciones personales, académicas y laborales; en armonía con los elementos del entorno, abierto al progreso de sus actividades diarias.

Metodología

El estudio da cuenta de una revisión documental, nivel descriptivo, enfoque cualitativo y diseño bibliográfico (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Arias, 2016), basado en la búsqueda, análisis e interpretación de datos registrados en fuentes documentales impresas y digitales; explican características del tema tratado, analizan contextos y situaciones de manera sistemática.

Se procedió a una selección intencional de documentos sobre el tema relacionados con los factores más relevantes que inciden en el bienestar subjetivo de los maestros del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona, Colombia. Es relevante aclarar que de los diversos factores que señala la literatura, se seleccionaron aquellos con mayor pertinencia para la investigación en correspondencia con el tipo de población a quien va dirigida, haciendo un acercamiento teórico que examina las condiciones propias relacionadas entre sí, extrayendo sus características e incidencia en el BS de los maestros del PFC; estos son: sociales, económicos, culturales y ambientales.

Resultados y discusión

En el cuadro 1, se establece una relación entre los factores sociales, económicos, culturales y ambientales, sus características relevantes y su incidencia en el bienestar subjetivo de los maestros del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior

Rebeca Sierra Cardona, Colombia. Estos resultados son producto de la revisión y análisis documental de las referencias expuestas en la fundamentación teórica representadas por libros, artículos científicos, tesis doctorales, trabajos de grado y publicaciones en la internet, ubicadas según su pertinencia con la temática estudiada.

Cuadro 1. Factores que inciden en el bienestar subjetivo de maestros en formación.

Factores	Características	Incidencia en el BS
Sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Vida familiar. • Rol familiar. • Historia familiar. • Alimentación y nutrición. • Vivienda. • Condiciones sanitarias. • Sistema de salud. • Seguridad. • Educación. • Relaciones interpersonales. • Valores. • Trabajo. • Recreación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitos y creencias sobre la vida familiar. • Ser respetado en su dignidad y sus derechos. • Disponer de alimentos balanceados necesarios para la subsistencia. • Gozar de buena salud. • Tener seguridad y libertad ciudadana. • Acceso a la educación. • Comunicación eficaz, basada en respeto, tolerancia, solidaridad, armonía. • Relaciones cordiales. • Variedad de fuentes de trabajo. • Placer por las actividades diarias.
Económicos	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos económicos. • Ingresos familiares. • Organización financiera y económica. • Estado financiero (ingresos y egresos). • Dependencia económica. • Servicios. • Relación entre estudio y trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidades financieras. • Libertad financiera. • Apoyo económico. • Posibilidades de adquirir bienes muebles e inmuebles. • Satisfacer necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda, recreación. • Cubrir pago de servicios. • Trabajos acordes a la profesión que se posee. • Sueldos y salarios dignos. • Alcanzar lo que necesita y desea. • Imaginarios sobre calidad de vida.

<p>Culturales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación comunitaria. • Conciencia colectiva e individual. • Política y relaciones de producción. • Cultura organizacional. • Conocimientos artísticos, científicos, industriales de la comunidad. • Religión. • Proyecto de vida. 	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones de vida favorables. • Creencias positivas o negativas sobre la salud/la enfermedad, sobre la vida/la muerte. • Beneficios personales y comunitarios. • Imagen o apariencia física. • Toma de decisiones y juicios críticos. • Espacios y tiempos de aprendizaje y diversión. • Buenas relaciones familiares. • Satisfacción laboral. • Participación en ritos y eventos religiosos particulares. • Experimentar placer y emociones ante la vida y el logro de proyectos personales.
<p>Ambientales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Emociones. • Aspectos psicológicos. • Valores. • Familia. • Escuela. • Entorno social. • Trabajo. • Equilibrio con la naturaleza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lograr inteligencia emocional. • Tener estabilidad mental. • Aplicar normas y valores humanos y morales. • Vínculos interpersonales favorables en diferentes contextos. • Desempeño personal, académico y laboral idóneo, de acuerdo a estándares establecidos. • Sentirse seguro y libre en su entorno. • Disfrute de los elementos de la naturaleza. • Participación activa en la comunidad.

Fuente: Elaboración propia (2022)

Se destaca que en todo proceso formativo es necesario considerar los principios pedagógicos de educabilidad, enseñabilidad, pedagogía, y contextos, orientados al logro del BS y la calidad de vida de los estudiantes, que redunde en el éxito educativo, tal como lo exponen Bastías (2021); Cardoso (2018); Vera et al. (2014); Muñoz y Muñoz (2006).

Con respecto a los factores sociales, sus particularidades dibujan un panorama basado en la necesidad de indagar

lo relacionado al entorno familiar, social y educativo del alumno, las condiciones de vida, alimentación, vivienda, salud, seguridad, valores, trabajo recreación, que afectan de una u otra manera su estado de felicidad y de disfrutar sus derechos como miembro de una sociedad, con satisfacción e igualdad de oportunidades. Estos aspectos están en correspondencia con lo planteado por Espinoza y Ore (2017), Galindo (2018) y Merchán (2014).

De manera similar, es ineludible describir los factores económicos que afectan el bienestar subjetivo de los maestros en formación, ya que forman parte de su realidad inmediata, marcada en la necesidad de disponer los recursos económicos familiares para cubrir gastos financieros, manifestados en alimentación, salud, arriendo, servicios públicos, estudio, recreación; ya que sin duda, quienes tienen dificultades económicas, usualmente padecen de preocupaciones, estrés y depresión; contrariamente, y quienes tienen abundancia de ingresos, pueden cubrir todas las necesidades básicas, gozar de calidad de vida y bienestar, aunque no necesariamente ser completamente felices, en consonancia con la expresión popular *el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho a tenerla*. Estos planteamientos son avalados por las posturas de Ulcuango (2022); Wiese (2019); Diener, Lucas y Oishi (2018); Quiceno y Vinaccia (2014); Mazaira, Becerra y Alonso (2008).

Desde la misma perspectiva, hablar del BS implica abordar también los factores culturales, afectados directamente por el contexto comunitario donde se desenvuelve el alumno y su familia. De esta forma, la conciencia y necesidades individuales y colectivas, los valores, la política y cultura organizacional, los conocimientos artísticos, científicos e industriales de la comunidad, así como la religión y los proyectos de vida, hacen parte de un cúmulo de costumbres, tradiciones y percepciones que pueden ser entendidas como resultados de logros y

satisfacciones por la vida que experimenta en aquellos dominios culturales, espacios sociales y geográficos en los cuales se desarrolla como ser humano. Estas ideas se corresponden con las opiniones de Pulido y Herrera (2018) y Reyes (2012).

En el mismo sentido, el BS es medible también desde los factores ambientales, que afectan otras facetas del ser humano, tales como las relaciones interpersonales en la familia, escuela y entorno social donde se desarrolla el aprendiz; las emociones y otros aspectos psicológicos, el equilibrio con la naturaleza; la capacidad de sentirse en contacto, seguro y con independencia en su medio con cohesión hacia el ambiente, con posibilidades de conocer significativamente lo que pasa en su hábitat y participar activamente con respeto y armonía; tal como lo expresan Flores, 2018; Molina 2017; Sanmartín y Zerda, 2017; Vera et al., 2014.

Consideraciones finales

El bienestar subjetivo se entiende como la valoración que cada persona hace de sí mismo a través de elementos cognitivos y emocionales, midiendo su estado de ánimo, logros, expectativas alcanzadas y retos que le esperan a lo largo de su existencia. Está íntimamente ligado a los deseos y al nivel de satisfacción de éstos en relación con aspectos importantes en los que se desenvuelve, En términos generales, está relacionado con la percepción de felicidad que

puedan experimentar los individuos, particularmente, los maestros en formación de la Escuela Normal Superior, de Colombia. De esta manera, si el estudiante se siente feliz, suele ser agradable, optimista, proactivo, resiliente; con actitud positiva para resolver dificultades de manera pertinente; se muestra satisfecho con sus relaciones familiares, sociales y académicas; en armonía con el ambiente y siempre dispuesto a adquirir nuevos aprendizajes de manera significativa.

Existe una conexión entre bienestar subjetivo y los factores sociales, económicos, culturales y ambientales, en razón del significado que tienen sobre los seres humanos. Así, cada sujeto tiene aspiraciones con respecto a su familia, relaciones personales, estudio, trabajo, recursos económicos, estado financiero, alimentación, vivienda, salud, recreación, conciencia colectiva e individual, valores, creencias, costumbres, conocimientos, emociones, proyectos de vida, y todas las necesidades esenciales, ya sean bienes muebles o inmuebles, que debe satisfacer y contribuyen a su bienestar subjetivo y calidad de vida.

Conocer las características de los factores sociales, económicos, culturales y ambientales, permite establecer su incidencia y afectación en el bienestar subjetivo de los alumnos del Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona, Colombia y posibilita establecer mecanismos reguladores del plan de estudios de este programa, dirigido a

futuros maestros. Los ajustes y modificaciones que se propongan tendrán la finalidad de contribuir favorablemente a la formación de mejores profesionales de la educación preescolar y básica primaria, en los aspectos pedagógicos, investigativos, evaluativos y de proyección social, como lo establece el Ministerio de Educación Nacional de este país; pero además, con altos niveles de satisfacción para el aprendiz y grandes expectativas para ejercer la docencia con responsabilidad, esmero y dedicación.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, Jenny; Castro, María; Cuesta, Gloria y Virviescas, Lina. (2013). **El maestro como sujeto político y sus implicaciones en el campo educativo y social, caso Hogar Infantil Mariposas** (Trabajo de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12293>. Recuperado el 03 de abril de 2022.
- Arias, Fidias. (2016). **El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica**. 7ma. edición, Editorial Espíteme. Caracas, Venezuela.
- Bastías, Lady. (2021). El Bienestar subjetivo y la calidad de vida: una aproximación desde el ejercicio de la docencia. **Revista Educere**. Año 25, N° 82, pp. 897-908. Disponible en: <http://erevistas.saber.ula.ve/index>.

- [php/educere/article/view/17298](http://php.educere/article/view/17298). Recuperado el 07 de junio de 2022.
- Blanco, Emilio. (2011). **Los límites de la escuela: educación, desigualdad y aprendizajes en México**. Primera edición. Centro de Estudios Sociológicos, México D.F.
- Borjas, Mónica; Gómez, Isabel; Bejarano, María y Barboza, Juan. (2019). Bienestar docente y competencias de la profesión de la docencia. **Revista Opción**. Año 35, N° 89-2, pp. 1023-1051. Disponible en: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/27517>. Recuperado el 17 de mayo de 2022.
- Cabello, María. (2015). **Incidencia de los factores socio-afectivo en las relaciones interpersonales de los niños y niñas de primer grado de educación general básica de la escuela fiscal Blanca Gilbert de Intriago de la ciudad de guayaquil año 2015** (Trabajo de maestría). Universidad de Guayaquil, Ecuador. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29048>. Recuperado el 12 de abril de 2022.
- Cabrera, Verónica y Hernández, Manuel. (2017). **Bienestar subjetivo, bienestar psicológico y significación vital en personas en situación de desempleo** (Trabajo de pregrado). Universidad de la Laguna, España. Disponible en: <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/3815>. Recuperado el 20 de abril de 2022.
- Calzadilla, Gabriela. (2012). Las concepciones sobre el docente o diferentes maneras de concebir el ejercicio de la docencia. **Revista de Investigación**. Vol. 36, N° 75, pp. 11-31. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140390001>. Recuperado el 29 de marzo de 2022.
- Cardoso, Manuel. (2018). **Estudio del bienestar docente del profesorado de lenguas ante los retos del plurilingüismo y las aulas multiculturales** (Tesis doctoral). Universidad de Granada, España. Disponible en: <https://digibug.ugr.es/handle/10481/52512>. Recuperado el 02 de mayo de 2022.
- Diener, Ed; Lucas, Richard and Oishi, Shigehiro. (2018). Advances and open questions in the science of subjective well-being. **Revista Collabra: Psychology**. Vol. 4, N° 1, art. 16, pp. 1-49. Disponible en: <https://doi.org/10.1525/collabra.115>. Recuperado el 10 de mayo de 2022.
- Escuela Normal Superior Rebeca Sierra Cardona de Anserma Caldas. (2017). **Proyecto Educativo Institucional (PEI)**. Disponible en: <http://ienormalsuperioranserma.blogspot.com/p/identificacion-institucional.html>. Recuperado el 12 de mayo de 2022.

- Espinoza, Andrea y Ore, Eda. (2017). **Principales factores socio- económicos que influyen en la calidad de vida de los jóvenes venezolanos inmigrantes de 18-25 años de la Organización No Gubernamental Unión Venezolana en la ciudad de Lima – Perú, 2017** (Trabajo de pregrado). Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Perú. Disponible en: <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5084/TSESCAAE.pdf?sequence=1>. Recuperado el 13 de mayo de 2022.
- Flores, Rosmery. (2018). **Factores ambientales asociados al desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la institución educativa inicial N° 276 Morales-2016** (Trabajo de maestría). Universidad Nacional de San Martín. Tarapoto, Perú. Disponible en: <https://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/2693?show=full>. Recuperado el 17 de mayo de 2022.
- Galindo, Lilian. (2018). **Factores sociales y culturales que influyen en la Convivencia Escolar de los estudiantes del grado cuarto (4)** (Trabajo de maestría). Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO. Bogotá, Colombia. Disponible en: https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/13230/1/TM.ED_GalindoRodr%C3%ADGuezLilianJohanna_2021. Recuperado el 20 de mayo de 2022.
- González, Anaís; Sánchez, Yesenia y Mellado, César. (2021). Efecto de la función psicológica en el bienestar subjetivo de los emprendedores mexicanos. **Revista Vincula Téctica**. Vol. 7, N° 2, pp 338–349. Disponible en: <https://doi.org/10.29105/vtga7.1-106>. Recuperado el 13 de mayo de 2022.
- Hernández-Sampieri, Roberto y Mendoza, Christian. (2018). **Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**. Primera edición. McGraw-Hill Education, México.
- Magid, Itamar. (2009). Lecciones de felicidad de una nueva ciencia. **Revista Foro de derecho de Ámsterdam**. Vol. 1, N° 3, pp, 87-92. Disponible en: <https://amsterdam-lawforum.org/articles/abstract/10.37974/ALF.78/>. Recuperado el 25 de abril de 2022.
- Mazaira, Zahily; Becerra, Francisco y Alonso, Irán. (2008). Bienestar social y desigualdad del ingreso: diferentes enfoques para su medición. **Revista OIDLES**. Vol. 2, N° 5. Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/oidles/05/rjh.htm>. Recuperado el 07 de abril de 2022.
- Merchán, Jully. (2014). **Valores básicos de convivencia ciudadana: relación entre formación ciudadana y comportamientos urbanos responsables** (Trabajo de maestría). Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Disponible en:

- <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1153/TO-17180.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Recuperado el 21 de marzo de 2022.
- Ministerio de Educación Nacional, Colombia. (2015). **Naturaleza y retos de las Escuelas Normales Superiores**. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-345485_recurso_1.pdf. Recuperado el 01 de junio 2022.
- Molina, Olga. (2017). **Factores ambientales que afectan al rendimiento escolar** (Trabajo de pregrado). Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/29/29_0512.pdf. Recuperado el 13 de mayo de 2022.
- Múnica, Diana; Isaza, Gloria; Arango, José; Bedoya, Jonier y Velásquez, Marta. (2017). **Diferencias en el desarrollo del bienestar subjetivo entre estudiantes participantes en el Programa Ondas y estudiantes que no han participado en el programa** (Trabajo de maestría). Universidad de Manizales, Colombia. Disponible en: <https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/handle/20.500.12746/2949>. Recuperado el 10 de junio de 2022.
- Muñoz, Jorge y Muñoz, Juan. (2006). Anotaciones sobre la educabilidad como componente fundamental de la universidad: Perspectiva filosófica para una formación en el humanismo. **Revista Páginas. Revista Académica e Institucional de la U.C.P.R.** N° 74, pp. 1-18. Disponible en: <https://revistas.ucp.edu.co/index.php/paginas/article/view/2241>. Recuperado el 10 de marzo de 2022.
- Muñoz, Eva; Fernández Antonio y Jacott, Liliana. (2018). Bienestar subjetivo y satisfacción vital del profesorado. **REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**. Vol. 16, N° 1, pp. 105-117. Disponible en: <https://doi.org/10.15366/reice2018.16.1.007>. Recuperado el 11 de mayo de 2022.
- Osorio, Juan. (2016). Libro: La calidad de vida. **Revista Eleuthera**. Vol. 14, N° 1, pp. 129-132. Disponible en: https://www.academia.edu/47750195/Libro_La_calidad_de_vida. Recuperado el 11 de mayo de 2022.
- Pulido, Federico y Herrera, Francisco. (2018). Predictores de la felicidad y la inteligencia emocional en la educación secundaria. **Revista Colombiana de Psicología**. Vol. 27, N° 1, pp. 71-84. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/62705>. Recuperado el 14 de junio de 2022.
- Quiceno, Japcy y Vinaccia, Stefano. (2014). Calidad de vida, fortalezas personales, depresión y estrés en adolescentes según sexo y estrato. **International Journal of Psychology and Psychological**

- Therapy.** Vol. 14, N° 2, pp. 155-170. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/560/56031293002.pdf>. Recuperado el 12 de mayo de 2022.
- Real Academia Española, RAE. (2021). **Definición de cultura.** Disponible en: <https://dle.rae.es/cultura>. Recuperado el 23 de mayo de 2022.
- Reyes, Rafaela. (2012). **Factores culturales y desarrollo cultural comunitario.** EUMED.NET. Enciclopedia virtual. Disponible en: <https://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/985/indice.htm>. Recuperado el 29 de marzo de 2022.
- Sanmartín, Jenny y Zerda, Edilma. (2017). **Incidencia de los factores ambientales en la calidad del desempeño escolar en los estudiantes de octavo grado de educación general básica superior, de la escuela de educación básica Eugenio Espejo, zona 7, distrito 07d02, provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia Puerto Bolívar, periodo lectivo 2016-2017".** Diseño de una guía interactiva con enfoque de aula invertida (Trabajo de pregrado). Universidad de Guayaquil, Machala, Ecuador. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/27348>. Recuperado el 07 de mayo de 2022.
- Seligman, Martín. (2011). **Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being.** Editorial New York: Free Press.
- Scorsolini, Fabio y Dos Santos, Manoel. (2010). El estudio científico de la felicidad y la promoción de la salud: revisión integradora de la literatura. **Revista Latino-Americana de Enfermagem.** Vol. 18, N° 3, pp. 192-199. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/S0104-11692010000300025>. Recuperado el 20 de marzo de 2022.
- Ulcuango, Jadira. (2022). **Análisis comparativo de los factores socioeconómicos que intervienen en el desempeño académico durante la pandemia COVID-19 en dos instituciones educativas de la ciudad de Cayambe** (Trabajo de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/23134/1/TTQ884.pdf>. Recuperado el 29 de agosto de 2022.
- Vera, José; Figueroa, David; Tánori, Jesús y Rodríguez, Claudia. (2014). Evaluación del bienestar subjetivo en estudiantes de universidad privada mexicana. **Revista Pesquisas e Práticas Psicossociais.** Vol. 9, N° 2, pp. 244-255. Disponible en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082014000200010&lng=es&tlng=es. Recuperado en 13 de abril de 2022.

- Voukelatou, Vasiliki; Gabrielli, Lorenzo; Miliou, Ioanna; Cresci, Stefano; Sharma, Rajesh; Tesconi, Maurizio y Pappalardo, Luca. (2021). Measuring objective and subjective well-being: dimensions and data sources. **International Journal of Data Science and Analytics**. Vol. 11, N° 4, pp. 279-309. Disponible en: DOI:10.1007/s41060-020-00224-2. Recuperado el 15 de junio de 2022.
- Wiese, Luis. (2019). **Factores socioeconómicos que influyen en la calidad de vida de inmigrantes venezolanos en una Institución Mi-gratoria, Lima** (Trabajo de pregrado). Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, Lima, Perú. Disponible en: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20500.12692/31392/Wiese_GLG.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Recuperado el 27 de mayo de 2022.